

DigCompEdu-FyA

Contenidos Digitales

*Creación y modificación de
recursos digitales*

PRIMERA EDICIÓN

Octubre de 2023

AUTOR

Jesús Valverde-Berrocoso
Universidad de Extremadura

DOI: 10.5281/zenodo.10138107

La presente publicación ha sido posible gracias a la financiación concedida por el Ministerio de Universidades a través de las subvenciones otorgadas dentro del Plan UniDigital (R.D.641/2021, del 27 de julio)

Índice

1. Herramientas de autor para la creación y modificación de materiales educativos digitales.....	1
1.1. Documentos digitales y estándares abiertos.....	1
1.2. eXeLearning básico: elaborar y adaptar materiales educativos digitales.....	3
2. Criterios de calidad de los materiales educativos digitales.....	6
2.1. Introducción a la norma UNE 71362-2020.....	6
3. Iniciación al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).....	7
3.1. Principios básicos del DUA.....	7

1. Herramientas de autor para la creación y modificación de materiales educativos digitales

1.1. Documentos digitales y estándares abiertos

Cuando nos disponemos a diseñar y elaborar un material educativo digital tenemos que comenzar por elegir la aplicación informática con la que vamos a generar dicho recurso didáctico. En su elección pueden intervenir diferentes factores tales como el nivel de conocimiento y experiencia previa con la herramienta, la disponibilidad y acceso a la misma, el equilibrio entre coste-beneficio o el formato en el que el material educativo va a ser compartido y difundido entre los estudiantes. Esta última variable es muy relevante si queremos que nuestro esfuerzo no se vea limitado por la utilización de un formato de archivo cuyos requisitos de lectura y, en su caso, de modificación sean muy restrictivos y limitantes.

Los «**estándares abiertos**» describen cómo organizar, de manera sistemática, la información para que pueda ser comprendida y usada por varias aplicaciones independientes (p.ej. navegadores de internet como *Mozilla Firefox*, *Chrome* o *Safari*). Los estándares que se definen para el almacenamiento de información se denominan «**formatos**» (p.ej. PDF o JPEG), y los que se utilizan para transmitir información se denominan «**protocolos**» (p.ej. HTTP o HTML).

Los estándares abiertos permiten la interoperabilidad y fomentan la competencia. Un «estándar cerrado» conduce al monopolio: un usuario de una aplicación o un servicio solo puede interactuar con los usuarios de la misma aplicación o servicio. Cualquiera puede usar libremente los estándares abiertos, sin restricción alguna, en toda clase de productos y servicios. De este modo, el acceso a la tecnología está abierta a cualquier innovación y modelo de negocio.

¿Por qué motivos las instituciones de Educación Superior deberían adoptar y fomentar el uso de estándares abiertos en su entorno académico?

- **Accesibilidad.** Los estándares abiertos permiten el acceso a la información y el contenido educativo desde cualquier lugar y dispositivo, lo que democratiza la educación y rompe las barreras geográficas y económicas.
- **Colaboración.** Al utilizar formatos y protocolos abiertos, las instituciones pueden colaborar de manera más efectiva en proyectos docentes y de investigación y compartir sus recursos. Esto enriquece la experiencia educativa y fomenta la innovación.
- **Sostenibilidad.** Los estándares abiertos garantizan que el contenido y las plataformas educativas no estén sujetos a proveedores privados, evitando dependencias costosas y promoviendo la sostenibilidad a largo plazo.

Figura 1. Tims Berners-Lee en 2014. Fuente: Paul Clarke / Wikimedia.

TIM BERNERS-LEE

Creador de la World Wide Web. Uso, por primera vez, el protocolo HTTP para establecer comunicación entre un cliente y un servidor en 1990. Cuatro años después fundó el Consorcio de la World Wide Web (W3C) para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de Internet. En su grupo de investigación se creó el lenguaje HTML, el protocolo HTTP y el sistema de localización de objetos en la web URL. Es fundador y presidente de Open Data Institute (ODI)

<https://theodi.org/>

- **Personalización.** Al usar estándares abiertos, se facilita la adopción de nuevas tecnologías y enfoques de aprendizaje, lo que permite a los docentes personalizar su enseñanza y adaptarla a las necesidades individuales de los estudiantes.
- **Interoperabilidad.** Los estándares abiertos permiten que diferentes sistemas y herramientas se integren sin problemas, lo que simplifica la gestión de datos y la administración de la infraestructura tecnológica.
- **Reducción de costes económicos.** Al evitar licencias y restricciones propias de tecnologías propietarias, las instituciones pueden ahorrar recursos significativos, lo que reduce la carga económica para los estudiantes y aumenta la eficiencia administrativa.
- **Creatividad.** Los estándares abiertos fomentan la creación y el uso compartido de recursos educativos abiertos (REA), lo que estimula la creatividad y la colaboración entre estudiantes y profesores.
- **Principios éticos.** Al adoptar estándares abiertos, las instituciones refuerzan su compromiso con la ética, la transparencia y la equidad, valores fundamentales en la educación superior.

Los docentes universitarios pueden utilizar una amplia variedad de estándares abiertos y software libre para optimizar la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito académico. Estos estándares y herramientas fomentan la interoperabilidad y la flexibilidad, lo que facilita la creación y acceso a contenidos educativos. A continuación, se presenta una lista de estándares abiertos y ejemplos de aplicaciones de software libre que hacen uso de estos estándares:

- **Open Document Format (ODF).** Para crear y editar documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones. Ejemplo: [LibreOffice](#), una suite de oficina de código abierto.
- **PDF/A.** Para compartir documentos académicos de manera confiable y preservar su formato. Ejemplo: [Okular](#), una herramienta para la lectura de PDF de código abierto.
- **TeX y LaTeX.** Herramientas de marcado de texto ampliamente utilizadas para la creación de documentos científicos y académicos de alta calidad. Ejemplo: [LYX](#) es un procesador de documentos con interfaz gráfica para editar con TeX y LaTeX.
- **EPUB (Electronic Publication).** Se utiliza para crear libros digitales interactivos. Ejemplo: [Sigil](#), una aplicación de creación de libros electrónicos de código abierto.
- **HTML5.** La última versión de HTML se usa para crear contenido interactivo y

OASIS OPEN

La Organización para el Avance de Estándares de Información Estructurada (OASIS) es un organismo de normalización sin ánimo de lucro que tiene como misión promover el desarrollo justo y transparente de software y estándares de código abierto a través del poder de la colaboración y la comunidad global. Desarrolla proyectos de ciberseguridad, blockchain, Internet de las Cosas, gestión de emergencias, computación en la nube o intercambio de datos legales. Es el creador del formato de OpenDocument (ODF) para aplicaciones ofimáticas.

accesible. Ejemplo: [H5P](#), una herramienta de creación de contenido educativo de código abierto.

- **LTI** (*Learning Tools Interoperability*). Es un estándar que permite la integración de herramientas y recursos educativos en sistemas de gestión del aprendizaje (LMS). Ejemplo: [Moodle](#), una plataforma LMS de código abierto.
- **SCORM** (*Sharable Content Object Reference Model*). Se utiliza para desarrollar contenido e-learning compatible con varios LMS. Ejemplo: [eXeLearning](#), una herramienta de autor de código abierto.
- **IMS Common Cartridge**. Facilita la importación y exportación de contenidos y cursos entre diferentes plataformas. Ejemplo: [Sakai](#), una plataforma LMS de código abierto.
- **Open Badges**: Permite a los docentes otorgar insignias digitales que certifican el logro de competencias por parte de los estudiantes. Ejemplo: [Open Badge Passport](#), una plataforma de código abierto.

Estos estándares y herramientas de software libre permiten a los docentes universitarios colaborar, personalizar y optimizar sus recursos educativos, lo que enriquece la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en la educación superior.

1.2. eXeLearning básico: elaborar y adaptar materiales educativos digitales.

eXeLearning es un software libre diseñado para la creación de recursos educativos abiertos, multiplataforma (Windows, Mac y Linux) que se ejecuta en el navegador (p.ej., Mozilla Firefox, Chrome, Safari). Los contenidos creados con eXeLearning pueden contener textos, imágenes, vídeos, audios o animaciones, e integrar cualquier recurso disponible en internet (H5P, Genially, SlideShare, etc.), siempre respetando los derechos de autor. El resultado puede ser exportado a formatos abiertos tales como HTML, SCORM, IMS o ePub. Se integra con cualquier plataforma LMS, como *Moodle*, de modo que los materiales se pueden subir a un aula virtual.

Cualquier usuario puede acceder a esta aplicación para crear, modificar y redistribuir contenidos educativos creados con la misma, fomentando el conocimiento compartido y la Educación Abierta. Es un proyecto que se desarrolla, desde el año 2010, en el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios (CEDEC), perteneciente al Ministerio de Educación del Gobierno de España.

eXeLearning permite diseñar y elaborar materiales educativos digitales con la posibilidad de publicarlos online o utilizar de manera local. El usuario solo necesita disponer de un navegador para visualizar el recurso y podrá hacerlo desde cualquier dispositivo (ordenador, tableta, móvil) con conexión o sin

Saber más

En este [enlace](#) se accede a un recurso educativo abierto para la formación de profesorado universitario, elaborado con eXeLearning y que está accesible en PROCOMÚN – Red de Recursos Educativos en Abierto del INTEF (Ministerio de Educación del Gobierno de España).

<https://procomun.intef.es/>

conexión a internet.

El aprendizaje de la herramienta es sencillo y rápido. Esto favorece que la elaboración del recurso educativo tenga un adecuado equilibrio coste-beneficio. La pantalla principal consta de los siguientes elementos:

- Menú principal: nos permite gestionar los archivos (abrir, guardar, exportar), los estilos (apariciencia del recurso) o realizar una previsualización del material.
- Estructura: su función es crear un índice con la organización del recurso educativo. Cada apartado del índice generará una «página» para integrar todo tipo de contenidos y actividades.
- iDevices: es un conjunto de «plantillas» que nos permite generar cuatro tipos de contenidos: Textos y tareas, Actividades interactivas, Juegos y Otros contenidos (p.ej. rúbricas de evaluación o adjuntar ficheros).
- Área de trabajo. Posee dos pestañas: (1) Contenido, donde se van incorporando los iDevices que seleccionemos. (2) Propiedades, donde se introducen los «metadatos» de nuestras creaciones (p.ej. Autoría, licencias, tipo de recurso o descripción del material).

eXeLearning posee un potente editor de texto con muchas funcionalidades tales como grabadora de audio, creación de mapa mental o la inserción de imágenes, vídeos y cualquier otro contenido web. Las «plantillas» de los iDevices de Actividades interactivas (p.ej. Vídeo interactivo) o Juegos (p.ej. Rosco), solo requieren que introduzcamos el contenido, ya que su funcionamiento es automático. Una vez que tengamos elaborado el material educativo digital tenemos diferentes opciones que se describen en la tabla 1.

10 RAZONES PARA USAR EXEARNING

- Libre, gratuito y código abierto.
- Multiplataforma y «responsive».
- Exportación a formatos libres.
- Permanencia de los materiales.
- Fácil creación de contenidos.
- Materiales accesibles.
- Incorporación a repositorios.
- Comunidad de apoyo.
- Impulsado por Administración.
- Actualización continua.

Fuente: CEDEC

Tabla 1. Tipologías de acciones y proceso de exportación en eXeLearning.

Acción	Procedimiento
Imprimir	Archivo > Imprimir
Guardar como PDF	
Guardar en ordenador	Exportar > Sitio web
Guardar en almacenamiento externo	
Publicar en formato web	
Publicar en Procomún	Exportar > SCORM / IMS
Publicar en Repositorio Institucional	
Publicar en Moodle (aula virtual)	Exportar > SCORM / IMS / Sitio Web
Crear un libro electrónico (e-book)	Exportar > EPUB3

Figura 4. Formatos abiertos de OpenDocument en la aplicación de código abierto LibreOffice. Fuente: Dominio público.

OpenDocument (ODF)

El Formato de Documento Abierto para Aplicaciones Ofimáticas de OASIS, conocido como ODF (por sus siglas en inglés, Open Document Format), es un estándar internacional abierto y libre para la creación, edición y almacenamiento de documento. Este formato promueve la interoperabilidad y la accesibilidad de documentos en diversas plataformas y software. ODF ofrece ventajas significativas, como la garantía de que los documentos sean legibles en el futuro, evitando la obsolescencia de formatos cerrados. Además, es compatible con una variedad de aplicaciones, desde procesadores de texto hasta hojas de cálculo y programas de presentación. El formato abierto OpenDocument (ODF) permite a profesores y estudiantes y docentes acceder y editar documentos en una amplia variedad de aplicaciones, promoviendo la interoperabilidad y eliminando barreras de acceso. Además, asegura la preservación a largo plazo de contenido, impulsando un aprendizaje sostenible y colaborativo.

2. Criterios de calidad de los materiales educativos digitales

2.1. Introducción a la norma UNE 71362-2020

Esta norma establece un modelo de calidad que proporciona fundamentos no sólo para evaluar, sino también para seleccionar, mejorar y crear materiales educativos digitales (MED) de calidad. Esta compuesta por 15 criterios:

1. **Descripción didáctica: valor y coherencia didácticos.** Este criterio valora si se han definido los objetivos didácticos, los destinatarios, las competencias a desarrollar o si incluye sugerencias de explotación didáctica.
2. **Calidad de los contenidos.** Evalúa el contenido del MED:(1) adecuado al nivel de conocimiento del estudiante y coherencia con los objetivos, (2) ausencia de sesgo ideológico, (3) veracidad de la información y grado de actualización, y (4) respeto a los derechos de autor.
3. **Capacidad para generar aprendizajes.** Valora si el MED estimula la reflexión y la capacidad crítica además de la capacidad en el alumno para relacionar conceptos, así como la creación de nuevas ideas y procedimientos.
4. **Adaptabilidad.** Se refiere a la facilidad con la que el MED se adapta a diferentes tipos de alumnos y de profesores.
5. **Interactividad.** Es la capacidad que tiene un MED para que el alumno interactúe con el contenido.
6. **Motivación.** El MED es capaz de atraer y mantener el interés del alumno por aprender y se presenta de forma innovadora y atractiva. El alumno percibe que lo que aprende es relevante.
7. **Formato y diseño.** Valora si la presentación del MED es clara y facilita la comprensión de los contenidos y su aprendizaje.
8. **Reusabilidad.** Posibilidad de utilizar múltiples veces el MED en diferentes experiencias educativas.
9. **Portabilidad.** Si puede ser utilizado en múltiples entornos y sistemas informáticos.
10. **Robustez: estabilidad técnica.** El MED no tiene fallos técnicos.
11. **Estructura del escenario de aprendizaje.** Este criterio valora si el conjunto de los escenarios de aprendizaje tiene un diseño estructural que facilite el acceso, la comprensión y el progreso en el contenido.
12. **Navegación.** La navegación entre los escenarios de aprendizaje del MED es correcta, clara y coherente.
13. **Operabilidad.** Toda la funcionalidad del MED es manejable a través de los

Figura 2. Logo de la Asociación Española de Normalización (UNE).
Fuente: Gustavo Granero / Wikimedia

OBJETIVOS DE LA NORMA UNE 71362-2020

- Guiar la creación de MED de calidad.
- Valorar los MED creados por docentes, instituciones educativas, organismos o empresas.
- Ayudar a los usuarios a seleccionar los mejores MED.
- Contribuir, de manera precisa, objetiva y completa la oferta de enseñanza-aprendizaje digital a partir de la calidad de los MED como elemento constitutivo básico.

dispositivos de entrada estándares (teclado, ratón).

14. **Accesibilidad del contenido audiovisual.** El contenido audiovisual es perceptible, operable, comprensible y robusto.
15. **Accesibilidad del contenido textual.** El contenido textual es perceptible, operable, comprensible y robusto.

3. Iniciación al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

3.1. Principios básicos del DUA.

Los planteamientos del Diseño Universal para el aprendizaje (DUA) se basan en los avances en el diseño arquitectónico, la evolución de las tecnologías para la educación, y los resultados de las investigaciones sobre el cerebro¹. Los estudios realizados sobre el DUA muestran tres principios fundamentales en la aplicación de este modelo a la enseñanza, a los que se asocian una serie de principios para su aplicación en la práctica educativa: (1) **Proporcionar múltiples medios de representación.** (2) **Proporcionar múltiples medios de acción y expresión.** (3) **Proporcionar múltiples formas de motivación.**²

Las TIC tienen características específicas que las convierten en elementos con gran potencial para transformar los procesos de aprendizaje y de enseñanza, derivadas de la forma en que se almacena el contenido. Los materiales didácticos digitales deberían caracterizarse por los siguientes atributos (Alba, 2012):

- **Versatilidad:** capacidad de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones, lo que permite que un mismo contenido en formato digital pueda presentarse y visualizarse en diferentes formatos.
- **Capacidad de transformación:** doble posibilidad de que un mismo contenido pase de un formato a otro, sin que su conversión a cada uno de ellos suponga un cambio en el mismo.
- **Marcación:** etiquetar los contenidos de manera que se puedan reorganizar o reconstruir en versiones basadas en selecciones que determina el usuario.
- **Conectividad:** estos medios permiten relacionar un contenido con otro, incorporando hipervínculos que permiten navegar en texto y conectan con otros elementos del texto.

La aplicación de estos principios del DUA permite eliminar barreras, reconocer la diversidad y hacer la educación accesible para todos.

10 CONSEJOS PARA ELABORAR MATERIALES EDUCATIVOS ACCESIBLES

1. No dar por sentado que lo digital es accesible.
2. Añadir "texto alternativo" a las imágenes.
3. Añadir subtítulos a los vídeos.
4. Utilizar estilos de párrafo para la estructura del documento.
5. Utilizar colores de alto contraste para el texto y el fondo.
6. Utilizar algo más que el color y el estilo para resaltar palabras.
7. Utilizar hipervínculos descriptivos.
8. Utilizar un lenguaje directo.
9. Utilizar comprobadores de accesibilidad.
10. Adoptar principios para desarrollar materiales educativos accesibles.

CAST (2023). *Tips for Accessible Educational Materials*. Wakefield, MA: Author. Retrieved from <https://www.cast.org/products-services/resources/2023/udl-tips-accessible-educational-materials-aem>.

¹ Alba Pastor, C. (2016). *Diseño universal para el aprendizaje: Educación para todos y prácticas de enseñanza inclusivas*. Morata.

² Rose, D. H., & Meyer, A. (2002). *Teaching every student in the Digital Age: Universal design for learning*. Association for Supervision and Curriculum Development.

